

MATERIALS SCIENCE AND MECHANICS OF MACHINES

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ СМАЗКИ ЦИЛИНДРОВЫХ ВТУЛОК КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДВУХТАКТНЫХ КРЕЙЦКОПФНЫХ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Генчев В.В.

Дунайский институт Национального университета «Одесская морская академия», старший преподаватель кафедры судовых энергетических установок и систем

IMPROVEMENT OF LUBRICATION SYSTEMS FOR CYLINDER BUSHINGS OF LARGE-SIZED TWO-STROKE CROSSHEAD MARINE ENGINES

Henchev V.

Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy", assistant of the Department of Ship Power Plants and Systems

Аннотация

В статье изложен обзор существующих традиционных и предлагаемых усовершенствованных систем смазки цилиндров судовых двигателей, показаны их недостатки и достоинства, которые позволят увеличить эффективность и экономичность всей энергетической установки.

Abstract

The article provides an overview of the existing and proposed improved marine engine cylinder lubrication systems, shows their disadvantages and advantages, which will improve the efficiency and economy of the entire power plant.

Ключевые слова: масло, смазка, втулка, лубрикаторы, зеркало, капельная, подача, присадки, щелочность, дозировка, экономичность, эффективность.

Keywords: oil, grease, cylinder bushing, lubricants, bushing mirror, drip feed, additives, dosage, economy, efficiency.

Рассматривая вопросы цилиндрической смазки при работе дизеля на высоковязких сернистых сортах топлива требует совместного решения по применению специальных цилиндрических масел с композиционными щелочными присадками.

Для малооборотных дизелей цилиндрические масла должны обладать рядом специфических свойств:

- высоким резервом щелочности для нейтрализации образующихся при сгорании сернистых топлив кислот и, поскольку масло впрыскивается на поверхность цилиндра малыми порциями-его щелочное свойство должно быть особенно эффективным;

- вязкостные свойства масла должны обеспечивать сохранение масляной пленки в зоне действия поршневых колец, особенно там, где действуют высокие температуры и давления;

- не менее важным свойством является способность к растеканию, с тем чтобы масло распределялось по цилиндру покрывая всю его поверхность;

- липкость (маслянистость) его должна быть достаточно высокой, чтобы при продувке цилиндра оно не сдувалось с поверхности;

- свойства детергентно-диспергирующие должны быть направлены на предотвращение отложений продуктов неполного сгорания в зоне поршневых колец и продувочно-выпускных окнах;

Противоизносные свойства должны предотвращать образование задиров в цилиндропоршневой группе.

В любом случае при выборе цилиндрических масел следует учитывать инструкции и рекомендации завода-изготовителя в вопросах вязкости и остальных рабочих характеристик, а также руководствоваться категориями API или ACEA, и еще следует уделять особое внимание на совместимость щелочности масла и сернистости топлива.

Система смазки цилиндров применяется с целью обеспечения работы крейцкопфного дизельного двигателя и её назначением является: создание на зеркале втулки цилиндра и рабочей поверхности поршневых колец прочной масляной пленки для уменьшения трения между ними, обеспечения подвижности поршневых колец, обеспечения надежной герметизации газового стыка между кольцом и втулкой цилиндра, удаление с поверхностей трения продуктов старения масла, продуктов износа (абразивных частиц) и остатков топлива.

Техническое состояние, обеспечиваемое за счёт надлежащей смазки цилиндров, подвержено воздействию множества факторов. Собственно говоря, само определение надлежащая смазка цилиндров, в каждой отдельной ситуации варьируется в довольно широких диапазонах рекомендованной подачи смазочного масла от производителей двигателей.

Так как условия, в которых эксплуатируются судовые дизельные установки существенно различаются между собой, то и заключения об эффективности той или иной системы смазки цилиндров могут быть разными. Учитывая вышесказанное, сравнивать разные системы друг с другом недопустимо,

но рассматриваемые свойства могут существенно повлиять на экономичность и эффективность эксплуатации судовой энергетической установки (СЭУ).

Учитывая традиционный высокий интерес судовладельцев в снижении финансовых затрат связанных с износом цилиндрических втулок, а также поскольку ведущие фирмы изготовители указывают на коррозию втулок как основную причину износа, нейтрализации образующейся кислоты следует отдать высшее предпочтение в отношении повышения эффективности эксплуатации. С этой целью далее основное внимание уделено двум традиционно применяемым системам и на двух предлагаемых

разработках, каждая из которых имеет собственную уникальную конструкцию и функциональную особенность в деле повышения эффективности смазки цилиндров.

Традиционные системы смазки. До недавнего прошлого основными видами системы смазки цилиндров были системы, принцип работы которых основан на согласованном по времени режиме смазки и на принципе аккумулирующей смазки. Общим принципом обеих систем была капельная подача цилиндрического масла, которое распределялось по поверхности втулки посредством проходящей по её окружности зигзагообразной канавки (Рис.1).

Рис.1. Распределение цилиндрического масла по втулке цилиндра

Эффективность данного метода подтверждена многими годами эксплуатации, но может быть оспорена на факторах увеличения абсолютного показателя расхода цилиндрического масла.

Режим смазки, согласованный по времени, основан на том, что подача масла на скользящие поверхности в цилиндре осуществляется в определенное время в зависимости от положения поршня в

момент его движения вверх. Если точнее, в момент, когда поршневые кольца проходят через отверстия, по которым подается масло при помощи лубрикаторов. Сами лубрикатеры соединены через узлы сцепления и промежуточные валы с приводом от коленчатого вала дизеля таким образом, что подача масла осуществляется при каждом такте поршня и в определенное время цикла дизеля (Рис.2).

Рис.2. Режим смазки, согласованный во времени

Количество масла, подаваемое лубрикаторами, может регулироваться и вручную, и автоматически. Масло прокачивается через невозвратные клапаны, а распределение масла по поверхности цилиндрической втулки-поршневыми кольцами. При этом, для

достижения эффекта согласованной по времени подачи масла механическими лубрикаторами, следует рассмотреть вариант эффекта «накопления» масла в канале подачи от насоса лубрикатора к впрыски-

вающей насадке в стенке втулки. Если в канале поддерживается достаточное давление за счет противодавления в невозвратном клапане, то достигается желательная отсрочка подачи цилиндрического масла.

А если противодавление в невозвратном клапане будет недостаточным. То вышеуказанное условие по согласованности во времени на практике не может быть достигнуто (Рис.3).

Рис.3. Накопительная смазка

Ранее применялся ряд методов по согласованию подачи смазки во времени для достижения повышенной эффективности, в сравнении с базовой конструкцией системы смазки цилиндров, это были регулировки по мощности (MEP/BHP), регулировка по нагрузке (LCD), промежуточная смазка и т.п. Коротко, перечисленные методики, можно охарактеризовать:

- Регулировка по мощности состоит в регулировке рабочего хода в насосе лубрикатора для достижения соответствия показателю среднего эффективного давления (P_e) или фактической нагрузке на двигатель. Эта версия является естественным следствием указания требуемого расхода цилиндрического масла как функции от нагрузки на двигатель и определяется в граммах на кВт-час. Данная регулировка успешно применяется во многих двигателях работающими на винт фиксированного шага (ВФШ), но наиболее распространена в дизельных установках с винтом регулируемого шага (ВРШ) т.е. с постоянными фиксированными оборотами, где на главный двигатель (ГД) навешан ещё и валогенератор (ВГ), что существенно увеличивает эффективность силовой установки в целом.

- Метод регулировки в зависимости от изменяющейся нагрузки (Load Change Dependent) LCD, предусматривает кратковременное увеличение подачи масла, когда температуры в цилиндре неустойчивы вследствие изменения нагрузки на двигатель и повышается риск увеличения трения и коррозии, и в этот момент желательно увеличение подачи с целью нейтрализации кислоты и снижения трения между кольцами и втулкой.

- Промежуточная смазка (Intermittent Lubrication) предусматривает регулирование частоты и количества подачи масла в зависимости от потребности самого двигателя, иными словами, это подача большего количества масла с удлинёнными промежутками времени при каждом обороте двигателя. Частота впрысков при этом режиме определяется

по сигналам от датчиков, по алгоритму или задается предварительно. Это решение не нашло широкого применения из-за сомнений в достоверности получаемых сигналов в системах управления и контроля

Что предлагается в перспективе.

Исходя из того, что существующие системы цилиндрической смазки не всегда отвечают современным требованиям по эффективности и экономичности, в последнее время многими компаниями-разработчиками проводится поиск новых технических решений по усовершенствованию систем смазки цилиндров в деле увеличения эффективности и оптимизации и этот процесс поиска далёк от завершения.

Предлагается, ниже, к описанию две новые системы смазки цилиндров, коренным образом отличающихся от существующих. В этих системах достигается повышенная эффективность, но предстоящие, в будущем, вызовы необходимо рассматривать с точки зрения существующих принципов, а именно:

- Является ли обязательным рассмотрение эффективного расхода масла цилиндрического только как функции от нагрузки на двигатель, рассчитываемой в граммах/кВт-час, или следует включать в расчёты и другие факторы (площадь поверхности цилиндрической втулки и абсолютную нагрузку на двигатель)?

- Где проходит оптимальная грань между характеристикой износа втулки цилиндра и расходом цилиндрического масла?

- Способна ли какая-либо из существующих ныне или новейших систем смазки цилиндров во взаимодействии с новыми влияющими факторами достичь ещё большего уровня эффективности, чем те, что были рассмотрены выше в качестве критериев?

- Можно ли, с полной уверенностью утверждать, что щелочное число (BN) в составе

смыва/соскоба признаком фактической нейтрализации кислоты?

Сам процесс переоценки установившихся с годами реалий уже начался, но очень уж далёк от завершения, поскольку в будущем могут возникнуть новые факторы влияния.

И так, чтобы определиться в эффективности предлагаемых систем, следует отметить важные факторы, находящиеся вне системы смазки цилиндра и влияющие на общую эффективность смазки, это:

- Использование поршневых колец из материалов, исключаящих эффекта полировки.
- Температура самой цилиндрической втулки.
- Состав и степень загрязнённости цилиндрического масла.
- Режимы эксплуатационных нагрузок на двигатель.
- Состав и степень загрязнённости используемого топлива.
- Влажность продувочного воздуха.
- Материал и технология изготовления цилиндрической втулки.

И здесь возникает необходимость классифицировать по приоритетности и ограничить число факторов и параметров, предлагаемых в перспективных разработках до тех, которые рассматривают показатели оценки эффективности в реальных практических условиях.

Что предлагается в новых разработках. Поиски в спектре организации смазки цилиндров были вызваны двумя преследуемыми целями:

- Качественно улучшить согласованность подачи цилиндрического масла по времени.
- Количественно уменьшить эксплуатационные затраты т.е. достичь желаемой эффективности.

Последовавшее внедрение в конструкцию двигателей систем «common rail» исключаящих распределительный вал, рассматривалось на первых порах как причину для реконструкции самой системы смазки. Однако это оказалось не вполне оправдано, так как уже существуют ряд способов исполнения привода лубрикатора позволяющий

применить систему смазки цилиндров традиционных типов, описанных выше. Данный факт нашел подтверждение двигателях RTA-flex, где используется накопительный режим смазки втулки.

Предлагаемая «Альфа-лубликация» представляет собой электрогидравлическую систему смазки цилиндров, в которой дозировка масла согласована по времени, а лубрикаторы приводятся в действие от электропривода, который синхронизирован с дизельным двигателем. Если точнее: - эта система основана на принципе согласованности по времени с использованием нового оборудования улучшающее сам фактор согласованности, что позволяет увеличить экономию смазочного масла. Время подачи масла определяется датчиками сигналов, указывающие положение коленчатого вала двигателя и позволяет вносить изменения в моменты подачи при работающем двигателе. Сама подача управляется электромагнитным клапаном, который перекачивает давление от насосного агрегата на лубрикаторы. Лубрикаторы же оснащены несколькими дозаторами, которые подают постоянно predetermined заданное количество масла в момент каждой подачи. Так как этот вид смазки ориентирован по времени, то общее количество цилиндрического масла контролируется через число оборотов двигателя, в которые подача масла пропускается. Как правило, подача масла производится каждый четвертый или седьмой ход поршня, иными словами-в данном случае применяется режим промежуточной смазки. Цилиндрическое масло подается через невозвратные клапаны с двумя отверстиями на поршневые кольца, которые распределяют его по поверхности цилиндрической втулки. Регулирование же расхода цилиндрического масла может производиться по изменению каких-либо параметров, таких как: - нагрузка на двигатель, обороты двигателя и т.п. Так же, если система цилиндрической смазки оборудована устройством адаптированного регулирования подачи, то регулирование возможно по показателям сернистости используемого топлива (Рис.4).

Рис.4. Принципиальная схема ССЦ «Альфа»

Благодаря использованию гидравлических и электронных средств в системах смазки цилиндров типа «Альфа» обеспечивается большая гибкость, она проявляется в возможности применения сложных алгоритмов расчета правильного количества цилиндрического масла, что существенно повышает показатели экономичности.

Следующая предлагаемая система смазки цилиндра-смазка посредством косо́го впрыска «SIP». Этот принцип разрабатывался исходя из следующих соображений:

- Достижения более эффективной эксплуатации на основе пересмотра самого процесса впрыска.

- Уменьшения расхода цилиндрического масла.

Этот принцип больше связан не с технологиями регулировки по времени и дозировки цилиндрического масла, а к способу распределения его по поверхности цилиндрической втулки, что вполне позволяет достичь оптимального распределения масла по окружности втулки и обеспечить образование

достаточной щелочной масляной пленки при минимальном возможном расходе цилиндрического масла.

Использование общеизвестных лубрикаторм, в которых вместо невозвратных клапанов установлены распыляющие насадки с клапанами, дает возможность впрыскивать цилиндрическое масло по касательной к стенке к самой цилиндрической втулки. В этом случае масляная плёнка образуется и распределяется по горизонтальному участку втулки до того, как поршневое кольцо завершит распределение масла по вертикали. Из-за того, что масло распыляется по поверхности цилиндра, отпадает необходимость в зигзагообразной канавке. Вместо неё имеется только малое отверстие для впрыска масла на поверхность цилиндрической втулки двигателя. Конечно, впрыск масла согласован по времени к моменту после запираания выпускного клапана и в присутствии продувочного воздуха, поток переносит масло на стенки втулки, не образуя при этом масляный туман. Капельки масла накладываясь друг на друга довольно эффективно покрывают окружность цилиндрической втулки (Рис.5, 7).

1 - SIP форсунка, 2 – цилиндрическая втулка, 3 – трубки высокого давления, 4 – лубрикатор, 5 – сопло, 6 – возвратная трубка

Рис.5. Схема впрыска цилиндрического масла по системе SIP

Рис.6. HJ SIP форсунка

Система смазки цилиндров SIP основана на масле щёлочи и кислот, которые образуются при сгорании топлива. Система основана на впрыске свежего масла при каждом такте, чтобы обеспечить достаточный уровень содержания в

масле щёлочи и кислот, которые образуются при сгорании топлива.

Рис.7. Принцип распределения SIP цилиндрического масла по стенке цилиндрической втулки

Клапаны (Рис. 6) изготовлены по типу традиционной форсунки. Так как противодействие масла значительно выше, чем в обычном невозвратном клапане, используемом в традиционных моделях систем смазки цилиндров, решающим критерием является момент выплескивания масла из лубрикатора в цилиндр. Этот режим смазки может быть

применен на двигателе любой конструкции. Синхронизация с положением коленчатого вала и временем срабатывания лубрикатора сможет обеспечить механический и электрический привод (Рис.8, 9).

Рис.8. ССЦ SIP с механическим приводом

Рис.9. Участок SIP с электронным приводом

Новые разработки в области систем цилиндровой смазки ведутся в направлении ограничения способностей механического лубрикатора в деле подачи масла к распылителю системы смазки, открывают доселе неизвестные возможности для достижения более высокой экономичности и эффективности, создают основу для дальнейших изысканий и творений.

Список литературы

1. Эксплуатация дизелей MAN. Соловьев Б.И., Емельянов П.С., Иванов В.Д., «Транспорт», 1978. 152 с.
2. Характеристики и свойства морских сортов топлива и смазочного масла, особенности топлива и маслоиспользования. Порядок проведения бункеровочных операций. Методическое пособие для судовых механиков. К.А. Лихогляд, КП ОГТ Одесса-2007. 116 с.
3. MAN B&W Diesel: Alpha Adaptive Cylinder Oil Control SMM. SIMAC Circle 2002.
4. S/K/L-MC Engines – Cylinder Oil Feed Rate Control and Flow/Level.
5. MAN B&W Diesel: Manual for Alpha Lubrication. 2003-01-28.
6. Кодымский А.И. Особенности технической эксплуатации судовых малооборотных дизелей. – Одесса: Латстар, 2002. – 15
7. Возницкий И.В. Практические рекомендации по смазке судовых дизелей. Санкт-Петербург. 2002.
8. Суворов П.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания и их техническая эксплуатация: учебник / П.С. Суворов. – Одесса: НУ «ОМА», 2017. – 473 с.
9. G.A. Lustgarten, K. Aederli: Improved Piston-Runnig Performance of Low-speed Diesel Engines.
10. Электронный ресурс. Flame Marine: <http://www.clodrain.com/dcl.htm>